

Кукса Н. В.

Завідувач відділу “Суботівський історичний музей”
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

СВЯТО-ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА В СУБОТОВІ У СТУДІЯХ Д. БАНТИША-КАМЕНСЬКОГО

На зламі XIX–XX ст., коли своїми заходами російський уряд руйнував останні залишки української державності, коли завмирало культурне життя в своїх старих формах, здавалося, вже назавжди, тоді серед освічених представників українського громадянства, як антитеза до занепаду, зароджувався новий духовний процес: пробудження інтересу до свого власного минулого, намагання зберегти національно-історичну традицію. Розпочався період українського національного відродження¹.

Саме у цей час поживлено дослідницьку роботу над літописними та архівними джерелами, що певною мірою проливали світло на події козацької доби. Свої погляди багато істориків фокусують на історичному минулому колишньої гетьманської столиці Чигирині та родового маєтку Хмельницьких Суботові. У цьому контексті в їхньому полі зору постійно перебувають козацькі старожитності Суботова – церква Святого Пророка Іллі, як усипальниця великого гетьмана, та руїни замку Хмельницьких.

Дмитро Бантиш-Каменський

Показово, що більшість дослідників прагнули побувати на Чигиринщині, напевно, щоб проникнутися духом овіяної легендами землі. Переважно їхні візити були короткочасними і зводилися до поверхового опису залишків оборонних споруд в Чигирині та Суботові, відвідування наявних тоді церков та монастирів, зустрічей із старожилами краю з метою збору легенд і переказів. Діяльність їхня мала здебільшого збиральницько-накопичувальний характер.

Позаяк на сьогодні маємо лише вкрай скупі епізодичні відомості про долю Іллінської церкви 150-річного періоду після смерті гетьмана, особливо цінними видаються матеріали молодого тоді українського архівіста Дмитра Бантиша-Каменського. В процесі підготовки першої вітчизняної історії, написаної на основі московських та українських архівів, на початку 1820-х рр. він відвідав Суботів, зафіксувавши свої враження у вигляді змістовних лаконічних коментарів: “Я нарочно ездил в Суботов и, к сожалению, тщетно искал в возобновленном храме места, где покоился прах незабвенного Хмельницкого. Хотя тамошний священник уверяль меня, будто малороссияне сохранили останки сего великого мужа и, вместо его гробницы, выдали полякам другую; но я худо сему верю: нельзя было обмануть таким образом мстительно-го Чарнецкого, и ужели сии самые малороссияне, или потомки их, не воздвигли-бы себе нового надгробного камня Хмельницкому, столь много ими любимому!”²

Д. Бантиш-Каменський вперше охарактеризував церкву як архітектурну споруду: “Суботовская церковь прежде была об одной главе, имеет вид готический; стены оной толщиною в 2 аршина с половиною. А инде и в три. Вышина главного фасада 8 сажень; длина церкви 32 аршина; ширина 16. Прочие стены, по самую крышу, вышиною в 5 сажень...”³

Із записок історика випливає, що, напевно, незадовго до його візиту було замінено покрівлю храму, внаслідок чого маківку будівлі доповнили чотирма вежечками.

Вбачаючи в усипальниці гетьмана неоціненну пам’ятку козацьких часів, відразу після своїх гостей у Суботові Д. Бантиш-Каменський відрядив сюди художника, щоб той замалював святиню. Малюнок П. Сплетссера 1825 р., на основі якого наступного року О. Осиповим було виконано гравюру, став по суті класичним зображенням храму на довгі десятиліття, що

¹ Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у XIX – на початку XX ст. та її досягнення // Українська культура / Лекції за ред. Д. Антоновича. К., 1993. С. 26.

² Бантыш-Каменский Д. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. К., 1993. С. 538.

³ Там же. С. 539.

широко використовували як ілюстративний матеріал багато авторитетних науковців. Не втрачає мистецької та історичної цінності дотепер, насамперед, як перше відоме на сьогодні художнє відтворення національної святині та прилеглої до неї території.

Варто зазначити, що збереглося лише згадане зображення руїн замку Хмельницьких та малюнок Т. Шевченка “Богданові руїни в Суботіві”. Наприкінці 40-х рр. XIX ст. залишки будівель розібрали місцеві мешканці¹.

Попри свою значимість для дослідження архітектурно-конструкційних особливостей споруди Свято-Іллінської церкви, зображення містить у собі деякі суперечності. Згідно з архівними документами, на час відвідин Д. Бантишем-Каменським церква вже більше десяти років перебувала в статусі не парафіяльного, а цвинтарного храму. Причому статус було змінено на прохання членів релігійної громади, які не мали змоги утримувати власним коштом Свято-Михайлівську церкву, яку відремонтували 1796 р., та Свято-Іллінську, що була в занедбаному стані. На початку XIX ст. клопотання громади було задоволено ухвалою Чигиринського духовного правління, і усипальниця гетьмана стає другорозрядною приписною до Михайлівської церкви. Про будь-які відновлювальні роботи в архівних джерелах духовної консисторії відомостей немає. А на малюнку П. Сплетссера, датованому 1825 р., храм постає у всій величі і красі та ще й не з однією маківкою, як було збудовано, а з чотирма вежечками! Тут запрошується цілком слушна думка, що у цьому разі має місце творчий вимисел художника, який, знаючи історію храму, хотів підкреслити його значущість. На користь цієї версії виступає малюнок Т. Шевченка 1845 р., з якого храм постає в занедбаному стані і що найголовніше – з однією вежею. Оперуючи кліровими відомостями, ми не виявили навіть натяку хоча б на незначні зміни в будівлі храму. Знову-таки можна стверджувати, що чотири вежечки – плід творчої фантазії художника, якби на перший погляд, здавалося б, незначна деталь в коментарях Д. Бантиша-Каменського до малюнка, вміщеного в його “Истории Малой России”, де історик зауважує “суботовская церковь прежде была об одной глав...” та ще й безапеляційно заявляє: “Я посещал сии любопытные места и нарочно, потом, посылал живописца для снятия рисунка, за верность которого отвечаю”².

Видь церкви въ мѣстечкѣ Суботовѣ, сооруженной Богданомъ Хмельницкимъ, въ которой онъ былъ погребень и развалины его дома. П.Сплетссеръ. 1825 г.

ЦЕРКВА СВ. ІЛЛІ У СУБОТІВІ ПОВБУДОВАНА Б. ХМЕЛЬНИЦЬКИМ У 1653 Р. С.ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ

Отже, зважаючи на авторитетність архівіста, повинні погодитись щодо достовірності малюнка П. Сплетссера.

Можна припустити, що тодішній настоятель суботівського храму в ім'я архістратига Михаїла, який складав клірові відомості, не вказав про відновлювальні роботи, що проводили в приписній до його храму Іллінській церкві. Зазвичай інформацію про приписні церкви подавали наприкінці документа в стислому вигляді. Якщо реставраційні роботи все-таки були, то їх могли проводити за ініціативи і фінансування генеральші Марії Ламб, в тимчасовій власності якої тоді перебував Суботів. Відомо, що М. Ламб своїм коштом спорудила церкву в Свято-Микільському

¹ Кукса Н. Доля руїн замку Хмельницьких у Суботіві // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. К., 2004. Вип. 13. С. 274-281.

² Бантыш-Каменский Д. История Малой России... С. 602.

монастирі, який розташований неподалік, то чому б їй не виділити кошти і на опорядження усипальниці Богдана Хмельницького. Проте ця версія виглядає доволі гіпотетично.

Насамкінець не можна залишити поза увагою і роботу художника зі світовим ім'ям С. Васильківського “Церква Св. Іллі у Суботіві, побудована Б. Хмельницьким у 1653 р.”, датовану початком 1900-х рр., виконану на високому художньому рівні.

Однак зображення храму викликає серйозні сумніви щодо того, що його було виконано з натури. Яскраво проглядається схожість з малюнком П. Сплетссера 1825 р. як самої споруди, так і прилеглої до неї території. Якщо зіставити маківку церкви, зображену Т. Шевченком (1845) та К. Пржичиховським (1861), з роботою С. Васильківського, то невідповідності постають ще більш очевидними. Дзвіниця на початку ХХ ст. аж ніяк не могла бути дерев'яною, тому що її виклали з цегли ще 1874 р. Маємо і світлини кінця ХІХ – початку ХХ ст. та архівні матеріали, які підкреслюють вказані невідповідності та виступають на користь висунутої нами версії.

Як бачимо, короточасна подорож Д. Бантиш-Каменського на Чигиринщину, метою якої було ознайомлення з місцевими козацькими старожитностями, виявилася досить плідною. Безперечно, основним її результатом стало зображення Свято-Іллінської церкви та руїн замку Хмельницьких, які є найдавнішими з-поміж відомих на сьогодні, а тому містять виняткову інформаційну цінність. Його коментарі до малюнка дали поштовх до подальших вивчень наступними поколіннями істориків. Окрім цього, досліджуване нами зображення Свято-Іллінської церкви і надалі утримуватиме інтригу, спонукатиме до подальших студій насамперед у вітчизняних та зарубіжних архівах.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

ТРАПЕЗА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЙОГО ЩОДЕННИКА 1810 р.)

Повсякденна історія вже давно стала одним із прогресивних напрямів розвитку історичної науки в європейському науковому просторі і активно розвивається в Україні. Мікроісторія дозволяє вченим ближче глянути на життя людини і суспільства у певному відрізку часу, відтворюючи найбільш детально всі обставини історичних процесів.

На сьогодні повсякденність (як один із варіантів тлумачення дефініції) розуміють як “життя в цілому, усі життєві реалії, це буденне, природне середовище, актуальне “тепер” і “тут” буття людини, що включає в себе весь спектр її особистісних виборів. Людина, з розмаїттям її потреб та інтересів, є висхідним пунктом осмислення історії та культури повсякденності”¹. Відповідно, однією з проблем, яка постає перед дослідником у процесі вивчення повсякденності – це наявність певних історичних джерел. Одним із них є щоденникові записи, які розкривають, інколи буквально в деталях, всі дії їхніх авторів та передають інформацію про навколишній світ. Вони є однією з найдавніших форм збереження історичного матеріалу, відомою ще з епохи Стародавнього світу.

Один із найпотужніших, але маловідомих в Україні щоденникових комплексів, залишив по собі митрополит Серапіон (Александровський) (1747–1824), що очолював київську кафедру 18 років. Його щоденники були предметом наукового дослідження ще у ХІХ ст. Проте й досі їх докладно не вивчено. Зберігаються у ІР НБУВ (ф. 1, спр. 6).

У записах митрополита Серапіона можна помітити акцентування на споживанні страв під час повсякденного спілкування. Очевидно, що для митрополита – це важлива частина життя. Хоча владики не завжди розкриває деталі цього процесу.

Повідомлення у щоденнику щодо трапези та їжі стосуються умов харчування, самого процесу, його учасників. Митрополит відмічав усі ці моменти у зв'язку із певними подіями,

¹ Нариси повсякденного життя радянської України в добу НЕПу (1921–1928 рр.). К., 2009. Ч. 1. С. 8.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018